

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna

Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga
kelish omili sifatida96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA INKLYUZIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

Ibraimov Xolboy Ibragimovich
 Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy
 instituti direktori, akademik

Annotatsiya: Mazkur maqolada respublikamiz ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning huquqiy-me'yoriy asoslari, bu boradagi mavjud muammolar hamda bo'lajak pedagog va tarbiyachilarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, inklyuziv kompetentlik, eksklyuziya, segregatsiya, integratsiya, inklyuziya.

Abstract: This article discusses the legal and regulatory foundations for organizing inclusive education in the educational institutions of our country, the existing challenges in this field, and the socio-pedagogical foundations for developing the inclusive competence of future educators and caregivers.

Key words: inclusive education, inclusive competence, exclusion, segregation, integration, inclusion.

Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые и нормативные основы организации инклюзивного образования в образовательных учреждениях нашей республики, существующие проблемы в данной области, а также социально-педагогические основы развития инклюзивной компетентности будущих педагогов и воспитателей.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная компетентность, эксклюзия, сегрегация, интеграция, инкклюзия.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodlarni sog'lom fikrlaydigan va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish maqsadida ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllarini hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi jamiyatda sog'lom shaxslararo munosabatni o'rganishdir. Odamlar odatdagidek inson madaniyati, xilma-xilligi, inson namoyon bo'lishi va inson salomatligi bilan bog'liq o'zgarishlarni anglashi lozim.

O'zbekiston Respublikasida nogiron bolalar bilan bog'liq tahlil va dastlabki baholash ishlari 1966-yilda boshlangan. Hozirgi kunda O'zbekistonda 250 000 ga yaqin turli ko'rinishdagi nogiron bolalar (16 yoshgacha) ta'lim olish ehtiyojiga ega. Nogiron bolalar uchun ta'lim bilan birgalikda maxsus xizmatlar tashkil etish lozim. Mana shularni o'z ichiga jamlagan ta'lim – inklyuziv ta'lim deb nomlanadi. Inklyuziv ta'limning maqsadi – alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz, moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inklyuziv ta'limni amaliyotga joriy etish o'z-o'zidan pedagoglar va tarbiyachilar faoliyatiga qo'yiladigan talablarning ortishini, ularning funksional majburiyatlari ko'payishini va professional malakalari kengayishi

ehtiyojini keltirib chiqaradi. An'anaviy bilim va malakalarning o'ziga bu ta'lim turida yetarli emas. Alohida yordamga muhtoj bolalar bilan ishlash pedagog va tarbiyachilardan maxsus professional kompetensiya, ya'ni inklyuziv kompetentlikni talab qiladi.

Pedagog va tarbiyachilarning kasbiy kompetentligi muammosi ko'pgina tadqiqotlarning predmetiga aylangan. Masalan, rossiyalik olim N.V.Kuzminaning tadqiqotlarida pedagogning kasbiy kompetentligi komponentlari metodik kompetentlik, pedagogik-psixologik kompetentlik, autopsixologik kompetentlik va ijtimoiy kompetentlikdan iborat deb sanab o'tilgan. Olimaning samaradorligi yuqori va samaradorligi sust bo'lgan pedagoglar haqidagi mulohazalari diqqatga sazovordir. Ushbu farq, eng avvalo, ta'lim oluvchilarning berilgan materialni o'zlashtirish jarayonidagi o'ziga xosliklarini hisobga olishi, ular faoliyatidagi individual farqlarni ko'ra olish qobiliyatida seziladi [6].

A.K.Markovaning ta'kidlashicha, kompetentli pedagog o'z kasbiy faoliyatini yuqori darajada yo'lga qo'ygan, samarali pedagogik muloqotga kirisha oladigan, ta'lim va tarbiya jarayonida yuqori samaradorlikni namoyon qilib, shaxs va professional sifatida shakllanuvchi mutaxassisdir. A.K.Markova pedagoglar kompetensiyasining bir necha turlarini ajratib ko'rsatadi: shaxsiy, ijtimoiy, individual, maxsus. Olimning fikriga ko'ra, o'qituvchining kasbiy kompetentligi kasbiy pedagogik pozitsiya, kasbiy bilim va ko'nikmalar, shaxsiy xususiyatlar kabilarni o'z ichiga oladi [7].

O.S.Borodina[8] o'z tadqiqotlarida o'qituvchining inklyuziv kompetentligini inklyuziv amaliyotni joriy etishga yordam beruvchi, samarali kasbiy faoliyatni ta'minlovchi shaxsiy-integrativ ta'lim mahsuli deb ta'riflaydi. Ushbu kompetentlik turi esa bo'lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida, ya'ni inklyuziv ta'lim muhitida ishlashga to'g'ri kelgan vaqtdan ancha avval shakllantirilishi lozimligini ta'kidlaydi.

O.A.Kozyreva [9] inklyuziv kompetentlikni imkoniyati cheklangan va nogiron bolalarning ta'limiy ehtiyojlarini qondirish uchun zarur sharoitlar yaratishga yordam beruvchi; inklyuziv ta'lim muhitini modellashtiruvchi; imkoniyati cheklangan va nogiron bolalar ta'limi muammolarini hal etishga yordam beradigan metod va texnologiyalarni qo'llash; o'z-o'zini rivojlantirish trayektoriyasini loyihalashga imkon beruvchi pedagogik qobiliyatlar yig'indisi sifatida ta'riflaydi.

Shuni ta'kidlash lozimki, inklyuziv kompetentlikni shakllantirish uchun pedagog quyidagi muhim sifatlarga ega bo'lishi lozim: empatiya, refleksiya, mobillik va moslashuvchanlik, hamkorlik qobiliyati, ta'lim oluvchilar ehtiyojlariga nisbatan sezitivlik, muloqotchanlik, o'z-o'zini boshqara olish ko'nikmasi va boshqalar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktablar alohida ta'lim olish ehtiyoji bo'lgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishda va kasbga yo'naltirishda har tomonlama yordam ko'rsatadi.

"Inklyuziv ta'lim" tushunchasi adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi: «Inklyuziv ta'lim – inglizcha (inclusive, inclusion) so'zidan olingan bo'lib, uyg'unlashmoq, uyg'unlashtirilgan, o'ziga tortuvchi, qamrab oluvchi ma'nolarini anglatadi [1]. Lotinchada esa (include) qamrab olaman, jalb qilaman ma'nosini, ya'ni nogironligi bo'lgan va oddiy bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etishni nazarda tutadi. Inklyuziv ta'lim barcha mamlakatlarda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan masalalardan biridir.

Bizningcha, inklyuziv ta'lim bu barcha o'quvchilar (tarbiyalanuvchilar) uchun maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning farqliligini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta'minlashdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, alohida yordamga muhtoj bolalarni ta'lim bilan qamrab olish darajalari quyidagicha ko'rinishlarda amalga oshirilishi mumkinligini ko'ramiz:

1. Eksklyuziya – ta'lim bilan qamrab olinmagan, ya'ni ta'limdan tashqarida qolgan nogiron bolalar. Bunday bolalar ta'limga jalb etilmaydi va ularning ta'lim olish huquqlari ta'minlanmaydi.

2. Segregatsiya – alohida yordamga muhtoj bolalarni umumiy ta'limdan alohidalash va ularga maxsus maktab hamda internatlarda ta'lim berish.

3. Integratsiya – alohida yordamga muhtoj bolalar uchun umumta'lim maktablarida alohida sinflarni tashkil etish.

4. Inklyuziya – alohida yordamga muhtoj bolalarning boshqa bolalar bilan umumta'lim maktablarida bir sinfda ta'lim olishi.

Inklyuzivlik tamoyili ta'limda imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo'lishlari uchun oilada yashashlari va o'z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi. Inklyuziv ta'lim tizimi nogironlar aravachasidagi bolaning yaqin atrofda joylashgan har qanday maktabda ta'lim olishi, o'zlashtirishda qiynalayotgan bo'lsa, o'qish va yozishga o'rganish uchun maxsus

yordam olishi, darslarga qatnamay qo'ygan bolaga esa maktabga qaytish uchun tegishli yordam ko'rsatilishini kafolatlaydi.

Ota-onalar va mutaxassis pedagoglar inklyuziv ta'limni nafaqat istalgan ta'lim muassasasi uchun ochiq eshik sifatida, balki ta'lim samaradorligi natijasi uchun mas'uliyat sifatida ham baholashlarini istar edik. Bunda ta'lim samaradorligi taqdim etilayotgan inklyuziv xizmat turlarining alohida yordamga muhtoj bolalar ehtiyojlariga mosligi bilan o'lchanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning nazariy jihatlarini asoslash va amaliyotga tadbiiq etish pedagogika fani oldida turgan dolzarb muammolardan sanaladi. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonunining 17-moddasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining turlari sanab o'tilgan:

- umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti;
- ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti;
- inklyuziv guruhlariga ega maktabgacha ta'lim tashkiloti;
- qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti.

Inklyuziv guruhlariga ega maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning alohida ta'lim olish ehtiyojleri va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ularni sog'lom muhitga uyg'unlashtirish orqali ta'lim va tarbiya olishlari uchun teng imkoniyatlar ta'minlanadi. Qo'shma turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar va rivojlanishida nuqsonlari bo'lmagan bolalar bitta tashkilotda alohida guruhlarda, shuningdek, inklyuziv guruhlarda birgalikda o'qishi hamda tarbiyalanishi tashkil etiladi.

Bolalarga, shu jumladan, o'ziga xos ehtiyojleri bor bolalarga yakka tartibdagi ta'lim dasturlaridan foydalanish va inklyuziv maktabgacha ta'lim olish imkonini beradigan qulay muhit yaratish maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy vazifalaridan biridir [4].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4860-sonli "Alohida ta'lim ehtiyojleri bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan 2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi [5].

Mazkur qarorda tajriba-sinov tariqasida quyidagi vazifalar belgilandi:

- shaharlarda va Toshkent shahrining tumanlarida bittadan umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilish;
- Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarida boshlang'ich tayanch korreksion sinflarni ochish;
- Qashqadaryo, Farg'ona va Xorazm viloyatlarida kasb-hunar maktablarida ixtisoslashtirilgan guruhlarni tashkil etish;
- inklyuziv ta'lim tajribasini respublikaning boshqa hududlariga bosqichma-bosqich tatbiq etish.

Mazkur qaror ta'lim tizimi oldida bir qator muammolarga yechim topishni ko'ndalang qo'yadi:

1. Inklyuziv ta'lim tizimi uchun normativ-huquqiy bazaning rivojlantirilmaganligi;
2. Malakali pedagog kadrlar yetishmovchiligi va ularning kompetentligini uzluksiz rivojlantirish zaruriyati;
3. Maktabgacha va umumiy ta'lim tizimlarida inklyuziv ta'limning uzluksizligini ta'minlash muammosi;
4. Moddiy-texnika bazasining yetarli emasligi;
5. O'qituvchi va tarbiyachilar uchun metodik qo'llanmalar tanqisligi;
6. Xavfsiz inklyuziv muhitning yetarli darajada ta'minlanmasligi.

Ushbu muammolarni hal etish alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim, tarbiya va rivojlanish jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishga zamin yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2020-yil 30-sentabrda o'qituvchilar va murabbiylar kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida kadrlar masalasiga to'xtalib: "Bugun biz yashayotgan jamiyatga yangi fikr, yangi g'oya, eng muhimi, islohotlarni amalga oshirishga qodir yangi avlod kadrlari kerak. Har kuni seni nima qiynaydi, deb so'rashsa, hech ikkilanmasdan kadrlar qiynaydi, kadrlar zaxirasi qiynaydi, deb javob beraman," – deya ta'kidladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim maktablari tarbiyachilari hamda pedagog kadrlarida inklyuziv kompetentlikni shakllantirish murakkab, uzluksiz va tizimli jarayon hisoblanadi. Quyidagi tavsiyalar inklyuziv ta'lim muhitida ishlay oladigan zamonaviy kadrlarni tayyorlashda inobatga olinishi zarur:

1. Inklyuziv ta'limni joriy etishda uzviylik va o'zaro aloqadorlik tamoyillariga rioya etish.

2. Inklyuziv ta'lim muammosini barcha pedagogik yo'nalishlarga singdirish. Inklyuziv ta'lim muammosi nafaqat bo'lajak defektolog mutaxassislar, balki bo'lajak boshlang'ich ta'lim va maktabgacha ta'lim yo'nalishi pedagog-tarbiyachilari duch kelishi tayin bo'lgan muammo hisoblanadi. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim va

maktabgacha ta'lim fakultetlarida oliy pedagogik ta'lim olayotgan talabalar kelajakda inklyuziv sinf rahbarlari yoki inklyuziv guruh tarbiyachilari sifatida faoliyat olib borishlarini unutmashimiz lozim. Shu sababli, ushbu yo'nalishlarning o'quv rejasidagi pedagogik fanlar mazmuniga inklyuziv ta'lim elementlarini singdirish zarur.

3. Inklyuziv ta'lim nazariyalarini ta'lim amaliyotiga singdirish. Inklyuziv ta'lim berishning zamonaviy nazariyalarini ta'lim amaliyotiga tatbiq etish va bo'lajak boshlang'ich ta'lim hamda maktabgacha ta'lim pedagog-tarbiyachilariga shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarni egallashga sharoit yaratish lozim [10].

4. Tyutorlik tizimini joriy etish. Inklyuziv ta'lim tizimi joriy qilingan umumta'lim muassasalariga tyutor (yordamchi pedagog xodim) sifatida oliy ta'lim muassasalarining boshlang'ich ta'lim va maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi yuqori kurs talabalarini pedagogik amaliyot davrida ixtiyoriylik asosida jalb qilishni yo'lga qo'yish.

5. Maxsus adabiyotlar va qo'llanmalar ishlab chiqish. Pedagog va tarbiyachilar uchun alohida yordamga muhtoj bolalar bilan ishlashda xavfsiz inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga yordam beruvchi pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar, qo'llanmalar, tavsiya va dasturlarni ishlab chiqish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ibroimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika. Darslik. T., "Sahhof", 2023, 416-bet.
2. Ibroimov X., Quronov M., Ibragimova F. Pedagogika tarixi va nazariyasi. Darslik. T., "Sahhof", 2023, 392-bet.
3. Ота-она – мураббий / Х. Ибраимов, М. Курунов, Ж. Фозилов, Ф. Зарипов. Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. 220 б.
4. <https://lex.uz/docs/-5013007>
5. [https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_\(education\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_(education))
6. <https://www.lex.uz/docs/-4646908>
7. <https://lex.uz/ru/docs/-4333062>
8. <https://lex.uz/ru/docs/-5044711>
9. Kuzmina O. S. Особенности организации подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного образования // В мире научных открытий. Красноярск: Научно-инновационный центр (Проблемы науки и образования), 2013. № 11.8. С. 337-344.
10. Markova A. K. Психология профессионализма. – М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 308 с.
11. Borodina O. S. Формирование инклюзивной компетентности будущего учителя основ здоровья // Профессиональное образование в России и за рубежом, 2014. № 1 (13). С. 75-79.
12. Kozyreva O. A. Изменения в структуре профессиональной компетентности педагога в условиях перехода к инклюзивному образованию // Сибирский вестник специального образования, 2017.
13. Oizi T. K. S. Topical Issues Formation of Inclusive Competence of Future Teachers in the Republic of Uzbekistan // Journal NX. С. 103-106.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.